

EKSPRESI PENGGUNA DALAM TIKTOK

DISUSUN OLEH :

VIONA MARGARETHA NAINGGOLAN

NIM : 230905005

RIVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI

MEDAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Ekspresi Pengguna dalam Tiktok

“fenomena Tiktok”

Latar belakang

Saya mengambil judul ini karena sepengetahuan saya tiktok telah jadi platform yang sangat punya pengaruh besar dalam memengaruhi tren , budaya serta sampai pada dunia politik . aku ingin menjelajahi aspek seperti cara pengguna , dampak mental / psikologis dan potensi penggunaan aplikasi tiktok dalam kehidupan.

Sebagai salah satu individu yang terlibat dalam sebuah perkembangan teknologi dan budaya saya begitu memperhatikan perubahan yang signifikan dalam pola segi media dan salah satunya di kalangan generasi muda.

Tiktok dengan cepatnya pertumbuhan global , menarik perhatian saya untuk judul yang sangat menjanjikan untuk di bahas . saya sangat ingin melihat tiktok sebagai platform hiburan semata ,tetapi salah satu tempat yang kaya akan ekspresi kreatif dan pengaruh budaya . saya juga sangat sadar bahwa tiktok tidak jadi tempat untuk mengupload konten tetapi salah satu tempat Dimana semua pengguna tiktok menjadi pembuat konten , mengekspresikan diri dan membangun komunitas.

bagaimana Perusahaan dan institusi dapat memanfaatkan tiktok sebagai alat pemasaran atau Pendidikan yang efektif ? dengan ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran dan dampak tiktok dalam budaya , serta memberikan wawasan praktis bagi mereka yang tertarik untuk menggunakan aplikasi tiktok dalam berbagai konteks.

Saya mengambil contoh buku 'understanding Media' : the Extensions of man' karya Marshall McLuhan . di dalam bukunya McLuhan membahas tentang bagaimana media tersebut membentuk dan mempengaruhi pandangan dari setiap orang serta pengalaman manusia . Ketika saya menerapkan konsep McLuhan ini pada tiktok , saya dapat melihat bahwa aplikasi ini merupakan perpanjangan dari sebuah kreatifitas dan segala ekspresi manusia dalam sebuah video pendek . tiktok memungkinkan semua pengguna untuk menyebarkan ide, budaya serta tren melalui media digital , yang pada gilirannya memengaruhi cara kita memahami dan mengungkapkannya pada dunia .

Selain itu , tiktok juga mencerminkan konsep McLuhan tentang global village di teknologi media menghubungkan orang-orang di seluruh dunia dalam sebuah komunitas yang menjakup begitu besar . melalui platform tiktok ini orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang dapat berbagi pengetahuan , tradisi , dan pengalaman setiap orang Dalam menciptakan pertukaran budaya yang lebih besar dalam lingkup global . dengan begitu , tiktok dapat saya pahami sebagai contoh modern dari konsep-konsep teoritis yang di perkenalkan oleh McLuhan di dalam bukunya.

Dan saya juga menghubungkan tema ini dengan unsur budaya yaitu system pengetahuan , tiktok adalah sebuah sarana yang kuat untuk menyebarkan , memperoleh pengetahuan secara global . melalui tiktok , pengguna dapat berbagi pengetahuan tentang beragam macam topik , mulai dari keterampilan memasak, sains, dan segala informasi Sejarah . hal ini diciptakan dan membuat sebuah ruang Dimana pengetahuan dapat diperoleh dengan cepat dan efisien di antara komunitas yang sangat besar.

Dan tiktok juga mempengaruhi kita dalam memahami dan menginterpretasikan pengetahuan. Dengan memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah konten yang kreatif dan inovatif , tiktok membentuk budaya Dimana pengetahuan disajikan dengan cara yang menarik dan dapat dicerna setiap penonton yang lebih luas , sebagai hasilnya tiktok tidak hanya menjadi aplikasi untuk konsumsi pengetahuan , tetapi juga untuk pembentukan dan pembagian pengetahuan baru bagi setiap orang.

Karena hal tersebut tiktok dipandang sebagai bagian dari budaya system pengetahuan modern , di mana teknologi digital memainkan peran kunci dalam pertukaran dan penyebaran pengetahuan bagi masyarakat luas .

METODOLOGI

Contoh dialog

Aku : apa alasan tentang dampak tiktok terhadap budaya populer saat ini ?

Teman : dampak tiktok dalam budaya populer saat ini bahwa aplikasi ini udah jadi wadah yang kuat untuk menyebarkan suatu gaya hidup , dan gagasan budaya secara cepat dan luas. Memperluas pemahaman setiap orang tentang keragaman tapi memicu debat tentang apa yang seharusnya dianggap sebagai budaya populer dan pengaruhnya bgi gen z

Aku : dan pendapatmu bagaimana tiktok memengaruhi cara orang berinteraksi dengan media sosial ?

Teman : dengan cara memperkenalkan video pendek . yang mudah di pahami dan begitu cepat di produksi . ini memungkinkan pengguna untuk lebih aktif lagi dalam pembuat konten dari pada sekadar menjadi penonton serta fitur fitur yang di berikan tiktok seperti duet memungkinkan kolaborasi yang lebih mudahantara setiap pengguna menciptakan sebuah hubungan sosial yang lebih dalam di aplikasi tersebut.

Aku : apakah tiktok bisa menjadi sebuah platform yang efektif untuk menyebarkan tentang budaya dan kebiasaan suatu daerah ?

Teman : ya, tiktok begitu memiliki potensi untuk menyebarkan informasi tentang budaya dan kebiasaan suatu daerah.

Usaha pengamatan : saya mengamati teman dari sebuah platform yaitu wa untuk bertanya terkait permasalahan yang ada di tiktok.

Lama saya pengamatan : hanya satu hari .

Disini saya akan membahas dampaknya :

Dampak positif yang dapat saya ambil tiktok telah menjadi wadah untuk ekspresi kreativitas , memungkinkan pengguna untuk berbagai karya seni , keahlian , dan cerita dalam sebuah format video pendek . aplikasi ini juga memberikan bagi individu untuk mendapatkan pengikut dan popularitas secara global dan bahkan tanpa modal yang besar atau keahlian khusus . dan tiktok juga digunakan sebagai alat pemasaran yang efektif bagi banyak merek dan bisnis untuk mencapai penonton lebih muda .

Dampak negative nya :

Tiktok termasuk kedalam masalah privasi data setiap pengguna , terutama terkait dengan bagaimana platform ini mengumpulkan dan menggunakan informasi pengguna. Selain itu penggunaan tiktok yang berlebih dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti kecanduan media sosial , perasaan tidak karuan dan tekanan sosial. Terdapat juga kekhawatiran tentang konten yang tidak pantas atau kontenyang begitu berbahaya . yang dapat dengan mudah dipublikasikan dan menyebar melalui aplikasi ini , terutama di kalangan gen z .

Masalah apa yang di timbulkan Ketika salah menggunakan aplikasi tiktok ?

Pelanggaran privasi terjadi Ketika pengguna tiktok membagikan informasi pribadi secara tidak hati hati atau tidak menyadari . misalnya , pengguna mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan seperti Alamat rumah, nomor telepon, atau detail identitas lainnya. Dalam video atau komentar . dan pengguna tiktok juga jadi korban penipuan di mana penjahat mencoba memperoleh informasi dari pengguna dengan menyamar sebagai pengguna yang sah atau melalui tautan yang berbahaya. Untuk mencegah masalah ini penting sekali untuk pengguna tiktok selalu memperhatikan privasi informasi pribadi mereka masing masing. Dan waspada terhadap Upaya penipuan . dan lain dari situ platform juga pasti memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi pengguna dengan mengimplementasikan privasi yang kuat. Tapi Kembali lagi itu tidak begitu menjamin bagi setiap opengguna , alangkah baiknya kita menjaga privasi kita masing masing dan degan teliti.

kesimpulan :

secara keseluruhan , fenomena tiktok ini memiliki dampak yang begitu luas dan kompleks dalam kehidupan masyarakat modern . meskipun platform ini menyediakan wadah untuk menyebar segala ekspresi kreatif , hiburan dan interaksi sosial yang positif , juga menimbulkan berbagai masalah yang perlu diperhatikan seperti data,dampak psikologis , dan penyebaran konten yang tidak pantas , maka dari itu penting untuk terus mempertimbangkan regulasi yang tepat , etika penggunaan, dan Upaya untuk menjaga penggunaan tiktok agar tetap aman,dan bermanfaat bagi semua pengguna yg menggunakan platform tioktok .

Daftar pustaka

McLuhan , Marshall. (1964) “understanding Media: “New York: McGraw-Hill.

Smith, john. (2022) “the impact of tiktok on youth culture: A Sociological Analysis.” Journal of Social media Studies, 10(2), 45-62.